

контролю, щоб визначити функціональну ефективність засобів контролю. В будь якому випадку він повинен відібрати такі тести, які дозволять йому отримати докази, що обґрунтовують оцінку ризику контролю нижче високої.

На основі результатів тестів контролю аудитор визначає, чи було зменшено рівень ризику контролю. Практично це означає, що аудитор повинен застосувати оцінений рівень ризику контролю, який обґрунтовує результати тестів, до визначених тверджень. Якщо при цьому засоби контролю будуть визнані як ефективні, то ризик пов'язаних з ним тверджень оцінюється як середній або низький, в залежності від кількості і переконливості отриманих доказів. Отриманий таким чином рівень ризику контролю використовується в подальшому при визначенні ризику невиявлення для цих тверджень, і, відповідно, при визначенні характеру, строків і обсягу тестів по суті для таких тверджень. Для решти тверджень ризик контролю повинен бути оцінений як високий, оскільки пов'язані з ними тести контролю не були виконані або були визнані як неефективні.

Оцінка результатів тестування повинна бути задокументована по кожному основному сальдо або суттєвому класу операцій. Якщо висновок підтверджує, що ризик контролю високий, необхідно документувати тільки висновок. Якщо висновок підтверджує, що ризик контролю нижче високого, необхідно документувати обґрунтування висновку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит : Пер. с англ. М.А.Терехова и А.А.Терехова / Гл. ред. серии UNCTC проф. Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2008.
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : Видання 2012 року, Частина 1 та 2 / Переклад з англійської мови – К. : «Видавництво «Фенікс», 2013.
3. Робертсон Дж. Аудит. / Дж. Робертсон ; [пер. с англ. Я.В. Соколова]. – М. : KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993.

Степаненко О. І.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності

*Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Функціонування системи бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає відповідної організаційної інфраструктури, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань. У процесі їх вирішення, власник підприємства спільно з головним бухгалтером реалізує

свою політику в сфері обліку шляхом самостійного вибору облікових способів і процедур, що зумовлює появу облікової політики.

Однією з найважливіших ділянок обліку на підприємствах є виробничі витрати та вихід готової продукції. Під час обґрунтування елементів облікової політики є необхідним прийняття зважених рішень щодо об'єктів і методів обліку виробництва, взаємозв'язку обліку та процедури калькулювання, формування фінансової та управлінської інформації. Побудова обліку виробництва зумовлена організаційно-економічними особливостями господарювання, вимогами стандартів та інформаційними запитами управління.

У процесі розробки облікової політики в частині витрат одним з найважливіших питань є їх групування, а саме: поділ на витрати, що формують вартість готової продукції (робіт, послуг), тобто включаються до собівартості, та витрати періоду. Необхідність такого групування спричинена принципом відповідності і неможливістю ідентифікувати витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати з продукцією, що виготовляється, або роботами (послугами), які виконуються. Але суттєві зміни умов фінансово-господарської діяльності підприємств, їх галузеві та організаційні особливості можуть призводити до неоднозначних зв'язків між виробництвом і реалізацією конкретних видів продукції та зазначеними вище витратами. Якщо розглядати формування собівартості з метою контролю витрат то в системі внутрішньовиробничого обліку виробнича собівартість – це витрати, які ідентифікуються з конкретним продуктом праці або сегментом діяльності. Залежно від мети оцінки продукту до його вартості можуть входити різні складові, що зумовлює виникнення та існування різних методів обліку витрат.

Методика і загальноприйнята практика організації обліку виробничих витрат та порядок визначення фактичної собівартості продукції базується на групуванні витрат за видами виробів, місцями виникнення витрат, об'єктами обліку та об'єктами калькулювання собівартості у розрізі аналітичних статей витрат, що передбачає взаємозв'язок обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їх зумовленості. Проте такий зв'язок по різному впливає на процедуру обліку витрат виробництва. Тому, дуже важливим є обґрунтування вибору об'єктів обліку витрат і калькулювання продукції, а також оптимізація їх зв'язку.

Калькулювання собівартості готової продукції складається із ряду послідовних розрахунків, які передбачають – локалізацію витрат, які обліковуються за статтями калькулювання та включаються до вартості готової продукції підприємства, його структурних підрозділів, та визначення собівартості одиниці продукції. При всіх відмінностях в методиці та техніці обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в цілому вони базуються на реалізації принципу «витрати – випуск – результат (прибуток)». Обидва процеси направлені на вирішення завдань управління собівартістю, а саме: визначення ефективності виробництва, контроль за використанням всіх видів ресурсів, знаходження резервів їх економії. Їх взаємозв'язок також проявляється в тому, що вибір об'єктів обліку витрат здійснюється в ув'язці з вибором об'єктів калькулювання та калькуляційних одиниць.

Під *об'єктом калькулювання* слід розуміти той об'єкт, фактичну

собівартість якого необхідно розрахувати, тобто деякий продукт виробництва підприємства в цілому (його підрозділів, технологічних фаз, стадій), а саме, продукція різного ступеню готовності. Іншими словами, об'єктами калькулювання собівартості є окремо виготовлені підприємством види продукції, робіт, послуг, продукція окремого підрозділу, вся товарна продукція.

Виходячи з цього вимірником об'єкта калькулювання є *калькуляційна одиниця* – в чому вимірюється кількість об'єктів калькулювання. Її вибір залежить від особливостей виробництва продукції, величини номенклатури, одиниць виміру, які застосовуються, діючих стандартів та технічних умов на вироби, що виготовляються. Відмінності в характеристиці продукції, що виробляється, технологічних процесів, організації виробництва приводять до виникнення великої кількості калькуляційних одиниць, основні групи яких наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика груп калькуляційних одиниць

№ з/п	Групи калькуляційних одиниць	Практичне використання
1	Натуральні одиниці	Відповідають одиницям виміру, в яких дана продукція планується, обліковується та реалізується споживачам <ul style="list-style-type: none"> штуки, тонни, кілограми, літри, метри, кубічні метри, погонні метри, кіловат-години та інші
2	Умовно-натуральні одиниці	Застосовуються до проміжного калькулювання сукупності однорідної продукції <ul style="list-style-type: none"> кубічні метри залізобетонних виробів, тонна чавуна певного виду, 100 пар взуття певного виду та інші
3	Умовні (приведені) одиниці	Використовуються для калькулювання продукції, вміст корисних речовин в натуральній одиниці якої може коливатися <ul style="list-style-type: none"> мінеральні добрива по вмісту корисних речовин (азот, фосфат), спирт міцністю 100 градусів, повністю дистильована вода та інші
4	Вартісні одиниці	Витрати на одну гривню товарної продукції в цінах випуску або реалізації <ul style="list-style-type: none"> аудиторські консультаційні послуги на 1000 грн.; придбані цінні папери або доходи від перепродажу цінних паперів на 1000 грн. та інші
5	Часові одиниці	Використовуються при розподілі загально-виробничих витрат (або витрат допоміжних виробництв) між об'єктами калькулювання <ul style="list-style-type: none"> машино-зміни, машино-години, норма-години, людино-години
6	Одиниці робіт	Застосовуються по відношенню до виконаних робіт, наданих послуг на підприємствах, які зайняті будівництвом, ремонтом, наданням транспортних послуг <ul style="list-style-type: none"> одна тонна перевезеного вантажу, сто метрів дорожнього покриття, тонно-кілометр та інші
7	Експлуатаційні одиниці	Використовується для порівняння витрат на одиницю споживчої корисності однорідних виробів <ul style="list-style-type: none"> потужність, продуктивність, ефективність, параметри продукції та інше

На підприємствах, для калькулювання собівартості із всієї чисельності калькуляційних одиниць перевага віддається одному вимірнику, який в подальшому розглядається як основний. Як правило, він співпадає з одиницею виміру, яка зазначена в стандартах або технічних умовах на відповідний вид продукції. Якщо для певного виду продукції використовуються два вимірники, то в цьому випадку калькуляційною одиницею є одна із них (та, яка є основною та інформація про неї закладена в облікову політику підприємства).

На практиці часто об'єкти обліку витрат і калькулювання між собою співпадають. В цьому випадку для розрахунку собівартості одиниці продукції загальна сума витрат по об'єкту обліку ділиться на кількість готових виробів. У випадку їх неспівпадіння для визначення собівартості одиниці об'єкта калькулювання витрати по об'єктах обліку сумуються, а отриманий результат ділиться на кількість виготовленої продукції. В такому разі об'єкти обліку витрат є частиною (часткою) об'єкта калькулювання.

Конкретний перелік об'єктів обліку виробничих витрат господарюючого суб'єкта залежить від державної регламентації обліку витрат, галузевих та організаційних особливостей підприємств та зумовлений внутрішніми потребами управління в аналітичній інформації.

Згідно з вимогами П(С)БО 16 «Витрати» обов'язковими обліковими об'єктами стосовно виробничих витрат є: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати та сукупна собівартість товарної продукції [3]. Питання деталізації об'єктів щодо самого виробничого процесу і новостворених продуктів праці знаходиться в сфері внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та має бути вирішене обліковою політикою.

Так, об'єкти обліку та об'єкти групування витрат існують автономно і вирізняються за економічним змістом. Об'єктами обліку витрат є витрати виробництва, а саме: сировина, матеріали, комплектуючі вироби, заробітна плата, відрахування на соціальні заходи; а об'єктами групування витрат – та позиції, за якими організовується узагальнення витрат в аналітичному обліку з метою формування собівартості окремих видів продукції. Тому дуже важливим є співвідношення між поняттями калькулювання та облік витрат, формування собівартості і калькулювання, собівартість та облік витрат. І саме в обліковій поліці підприємства це питання має бути вирішено.

Таким чином, для цілей калькулювання собівартості продукції кожне підприємство самостійно встановлює та затверджує в Наказі про облікову політику:

- 1) калькуляційні одиниці (об'єкти обліку, за якими групуються витрати);
- 2) перелік статей калькулювання (перелік статей витрат, за якими обліковуються витрати, пов'язані із виготовленням калькуляційної одиниці);
- 3) методи калькулювання собівартості продукції (способи узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції з врахуванням особливостей та складності виготовлення продукції, організаційно-технологічних аспектів виробництва).

ЛІТЕРАТУРА

1. Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Харків : Фактор, 2006. – 266 с.
2. Облікова політика : навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчик, Л.В. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. К. : Знання, 2010. – 479 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, зі змінами.

Тарасова Т. О.

доцент кафедри бухгалтерського обліку,
аудиту і оподаткування

*Харківський державний університет харчування та торгівлі
м. Харків, Україна*

НОВІТНЯ ПАРАДИГМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Для підвищення ділової активності у довготерміновій перспективі необхідно створити умови, які гарантують економічну безпеку ведення бізнесу. Економічна безпека є визначальним фактором, що забезпечує безперервний розвиток підприємства в умовах невизначеності. В умовах ринку господарюючий суб'єкт самостійно приймає управлінські рішення, це відбувається при невизначеності зовнішньої і внутрішньої фінансово-господарської середовища підприємства, тому виникають ризики, викликані відхиленнями фактичних результатів від запланованих. При дії будь-якого ризику можуть виникнути негативні наслідки (втрата інвесторів, кредиторів, провідною клієнтури і постачальників, скорочення обсягу продажів, невиправдане збільшення витрат, зростання не оплаченої вчасно дебіторської заборгованості, «проїдання» власних оборотних коштів і т.п.). Тому основним способом досягнення безперервності діяльності є забезпечення безпечних умов ведення бізнесу шляхом розробки системи заходів, спрямованих на максимально можливе скорочення таких небажаних наслідків.

В світлі світових тенденцій розвитку інформаційного суспільства лишаються актуальними рішення щодо методології ідентифікації ризиків в системі кількісної і якісної оцінки з урахуванням вимог ризик-менеджменту як наслідку трансформації механізмів глобалізації господарсько-фінансових відносин. Проблематику дослідницьких задач економічної категорії «ризик» та ризик-менеджмент досліджували відомі науковці, що стало результатом фундаментальних праць з ризикології та управління ризиками в економічній діяльності (Г. Александер, Дж. Бейли, Дж. Сінкі, К. Д. Валравен, А. Н. Буренін, Я. Вільямс, Дж. М. Кейнс, В. В. Кисельов, Роберт У. Колб, Тімоті У. Кох, М. В. Кузнецова, П. С. Роуз, К. Редхед, Г. А. Салич, В. Т. Севрук, Л. Сурен, Дж. Р. Хикс, В. Шарп, Ф. Шварц та ін.), які збагатили практику управління ризиками з допомогою методів, запозичених із суміжних наук. Вони присвячені